

Perundungan dan Pencegahannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri I Sentani

**Nur Asmarani, Hotlarisda Girsang, Esha Abigail Ranindaya, Noviany Magdalena
Ranindaya, Eksyan Rienetta Marlissa, James Yoseph Palenewen, Eddy Pelupessy, Sella
Petriks Pelupessy**

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih
E-mail: asmaraninur790@gmail.com

Abstrak

Pengabdian dengan judul Perundungan (Bullying) dan Pencegahannya dilakukan pada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri I (SMPN I) Sentani di Kabupaten Jayapura pada hari Rabu 13 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan meningkatkan pemahaman siswa akan bahaya perundungan dan pencegahannya. Hal ini dikarenakan bahwa tindakan perundungan (bullying) tanpa disadari bisa saja pernah dilakukan oleh siswa, bahkan mungkin pernah mengalami tindakan perundungan, serta bentuk-bentuk perundungan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal dan kekerasan dalam dunia maya. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah bertambahnya pengetahuan siswa akan bentuk-bentuk perundungan dan pencegahannya, sehingga siswa dapat lebih paham dan terhindar dari tindakan-tindakan perundungan (bullying). Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah pemahaman Pengabdian dengan judul Perundungan (Bullying) dan Pencegahannya dilakukan pada siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri I (SMPN I) Sentani di Kabupaten Jayapura pada hari Rabu 13 Juli 2025. Kegiatan ini dilaksanakan meningkatkan pemahaman siswa akan bahaya perundungan dan pencegahannya. Hal ini dikarenakan bahwa tindakan perundungan (bullying) tanpa disadari bisa saja pernah dilakukan oleh siswa, bahkan mungkin pernah mengalami tindakan perundungan, serta bentuk-bentuk perundungan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal dan kekerasan dalam dunia maya. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah bertambahnya pengetahuan siswa akan bentuk-bentuk perundungan dan pencegahannya, sehingga siswa dapat lebih paham dan terhindar dari tindakan-tindakan perundungan (bullying). Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Adapun luaran dari pengabdian ini adalah pemahaman pentingnya tindakan pencegahan dari tindakan perundungan (bullying). Oleh karenanya diharapkan setiap siswa dapat terhindar dari tindakan perundungan baik secara fisik, non fisik, verbal dan melalui media sosial.

Kata Kunci: Perundungan, Bentuk-Bentuk Perundungan, Pencegahan

Abstract

Community service with the title Bullying and its Prevention was carried out on students of Sentani State Junior High School I (SMPN I) in Jayapura Regency on Wednesday, July 13, 2025. This activity was carried out to increase students' understanding of the dangers of Bullying and its Prevention. This is because bullying actions may have been carried out unknowingly by students, they may even have experienced bullying, as well as forms of bullying such as physical violence, psychological violence, verbal violence and violence in cyberspace. The purpose of this community service activity is to increase students' knowledge of the forms of bullying and its prevention, so that students can better understand and avoid bullying actions. The methods used are lectures and discussions. The output of this community service is an understanding of the importance of preventing bullying actions. Therefore, it is hoped that every student can avoid bullying actions both physically, non-physically, verbally and through social media.

Keywords: Bullying, Forms of Bullying, Prevention.

Article Info

Received date: 01 February 2026

Revised date: 27 February 2026

Accepted date: 28 February 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Dedikasi Mandiri Nusantara

1. PENDAHULUAN

Di dalam dunia pendidikan salah satu masalah yang sering terjadi adalah tindakan perundungan. Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang baik secara verbal, fisik, maupun psikologis sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tak berdaya. Kasus Perundungan berdasarkan hasil Survey Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SINPHAR) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) 2018, terkait kekerasan terhadap Anak bahwa 2 dari 3 anak perempuan atau laki-laki berusia 13 – 17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Sementara itu 3 dari 4 anak-anak dan remaja yang pernah mengalami salah satu jenis kekerasan atau lebih melaporkan bahwa pelaku kekerasan adalah teman atau sebayanya.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), selama tahun 2023 jumlah kasus bullying di sekolah mengalami peningkatan terutama dalam dunia pendidikan. Pada bulan Januari-Agustus 2023 terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak. Dari sekian laporan yang masuk tersebut 837 kasus terjadi di lingkup satuan pendidikan, antara lain: Anak sebagai korban perundungan (bullying) 87 kasus, Anak korban kebijakan pendidikan 27 kasus, Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis 236 kasus, dan Anak korban kekerasan seksual 487 kasus.

Sementara itu jenis perundungan (bullying) yang sering dialami oleh korban adalah bullying fisik 55,5 %, bullying verbal 29,3%, dan bullying psikologis 15,2%. Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa Sekolah Dasar (SD) menjadi korban bullying terbanyak yakni 26%, diikuti siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) 25 % dan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) 18,7%.

Kata bullying berasal dari Bahasa Inggris, yaitu dari kata bull yang berarti banteng yang senang merunduk kesana kemari. Dalam Bahasa Indonesia, secara etimologi kata bully berarti penggertak, orang yang mengganggu orang lemah.

Bullying memiliki pengaruh jangka panjang dan jangka pendek pada korban bullying. Efek jangka pendek yang disebabkan oleh perilaku bullying tertekan karena penindasan, penurunan minat dalam melakukan tugas sekolah yang diberikan oleh guru, dan menurunnya minat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sementara konsekuensi jangka panjang dari penindasan ini seperti mengalami kesulitan dalam membangun hubungan baik dengan lawan jenis, selalu mengalami kecemasan akan mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari rekan-rekan mereka (Berthold dan Hoover, 2000).

Menurut Olweus (2005), Bullying adalah tindakan atau perilaku agresif yang disengaja, yang dilakukan oleh sekelompok orang atau seseorang berulang kali dan dari waktu ke waktu kepada seorang korban yang tidak dapat mempertahankan dirinya dengan mudah atau sebagai penyalahgunaan kekuasaan / kekuatan sistematis

Selanjutnya Wicaksana (2008) Bullying adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok, terhadap seseorang yang tidak dapat membela diri dalam situasi di mana ada keinginan untuk menyakiti atau menakut-nakuti orang tersebut atau membuatnya murung.

Black and Jackson (2007) Bullying adalah tipe perilaku agresif proaktif di mana ada aspek yang disengaja untuk mendominasi, menyakiti, atau menyingkirkan, ada ketidak seimbangan kekuatan baik secara fisik, usia, kemampuan kognitif, keterampilan, dan status sosial, dan dilakukan berulang kali oleh satu atau beberapa anak terhadap anak lain.

Pelaku bullying yang biasa disebut bully bisa seseorang, bisa juga sekelompok orang, dan ia atau mereka mempersepsikan dirinya memiliki power (kekuasaan) untuk melakukan apa saja terhadap korbannya. Korban juga mempersepsikan dirinya sebagai pihak yang lemah, tidak berdaya dan selalu merasa terancam oleh bully.

Di Indonesia sendiri sudah ada upaya perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), dimana dalam Pasal 1 angka 15 disebutkan, bahwa: bullying dikatakan sebagai kekerasan di mana setiap perbuatan terhadap

anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Oleh karenanya berdasarkan uraian tersebut di atas maka dirasakan penting untuk dilakukan pengabdian tentang Ipteks Perundungan dan Pencegahannya di Sekolah Menengah Pertama Negeri I (SMPN I) Sentani di Kabupaten Jayapura.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk:

- a. Ceramah dan Diskusi, metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman yang lengkap kepada pelajar tentang bahaya dan sanksi perundungan.
- b. Pendampingan, metode ini digunakan apabila ada pihak sekolah yang ingin konsultasi terkait bahaya dan sanksi perundungan.

Bentuk Pendekatan yang akan diberikan: antara lain: memberikan pendampingan jika terjadi dugaan perundungan dengan akan dilakukan pelaporan kepada pihak terkait dalam hal ini kepolisian setempat. Dimana hal ini diatur dalam UU Perlindungan Anak terkait sanksi hukumnya.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program, dalam pengabdian ini yang dijadikan mitra adalah sekolah yang ada di Kotamadya Jayapura. Adapun partisipasi dari mitra adalah pihak sekolah akan mengikutsertakan murid-murid dari sekolah terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilakukan karena banyak terjadi kasus-kasus kekerasan yang melibatkan Anak, terutama di sekolah-sekolah. baik pada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas. Oleh karenanya perlu dilakukan pemecahan permasalahannya dengan cara:

- 1) Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada Anak dalam hal ini murid-murid di sekolah-sekolah terkait kekerasan terutama mengenai Perundungan (Bullying).
- 2) Melakukan pendampingan hukum terkait dengan perundungan (Bullying) yang melibatkan Anak.

Komunitas sasaran pada program ini adalah murid-murid Sekolah Menengah Pertama Negeri I (SMPN I) Sentani di Kabupaten Jayapura, dimana pada sekolah tersebut belum pernah dilakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait Perundungan (Bullying). Hal ini bertujuan agar murid-murid dapat lebih memahami tentang bahaya Perundungan, karena bisa saja terjadi bahwa mereka pernah mengalami bahkan mungkin pernah melakukan perundungan tanpa mereka sadari.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2025 yang dilakukan pada siswa-siswa SMP Negeri I Sentani di Kabupaten Jayapura dimana mitra sangat antusias dan berpartisipasi serta menyambut dengan baik kegiatan ini.

Memberikan pemahaman kepada siswa-siswa tentang jenis dan bentuk bullying antara lain:

- a) Bullying verbal, penindasan dalam bentuk verbal adalah penindasan yang paling sering dan mudah. Bullying biasanya merupakan awal dari perilaku bullying lainnya dan dapat menjadi langkah pertama menuju kekerasan lebih lanjut. Contoh-contoh penindasan verbal meliputi: nama panggilan, mencela, memfitnah, kritik kejam, penghinaan, pernyataan pelecehan seksual, teror, mengintimidasi surat, tuduhan palsu, tuduhan yang kejam dan salah, gosip, dan lain-lain.
- b) Bullying fisik, penindasan paling mudah terlihat dan mudah diidentifikasi, tetapi insiden bullying secara fisik tidak sebesar penindasan dalam bentuk lain. Remaja yang secara teratur melakukan bullying dalam bentuk fisik sering menjadi remaja yang paling bermasalah dan cenderung pindah ke tindakan kriminal lebih lanjut. Contoh-contoh intimidasi fisik adalah: memukul, menendang, menampar, mencekik, menggigit, menggaruk, meludah, merusak dan menghancurkan barang-barang milik anak yang tertindas, dan lainnya.
- c) Bullying relasional, bullying relasional dilakukan dengan memutuskan hubungan sosial seseorang dengan tujuan melemahkan harga diri korban secara sistematis melalui pengabaian,

pengucilan, atau penghindaran. Penindasan dalam bentuk ini paling sulit dideteksi dari luar. Contoh-contoh bullying relasional adalah perilaku atau sikap tersembunyi seperti pandangan agresif, pandangan mata, mendesah, mencemooh, mencemooh tawa dan mengejek bahasa tubuh.

- d) Bullying elektronik, bullying elektronik adalah bentuk perilaku bullying oleh pelaku melalui sarana elektronik seperti komputer, telepon seluler, internet, situs web, ruang obrolan, email, SMS, dan sebagainya. Biasanya dimaksudkan untuk meneror korban menggunakan tulisan, animasi, gambar dan rekaman video atau film yang mengintimidasi, melukai atau menikung.

Gambar 1. Kegiatan pengabdian bersama siswa SMP Negeri I Sentani di Kabupaten Jayapura

Gambar 2. Kegiatan pengabdian bersama siswa SMP Negeri I Sentani di Kabupaten Jayapura

4. KESIMPULAN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman siswa akan bahaya perundungan dan pencegahannya. Hal ini dikarenakan bahwa tindakan perundungan (bullying) tanpa disadari bisa saja pernah dilakukan oleh siswa, bahkan mungkin pernah mengalami tindakan perundungan, serta bentuk-bentuk perundungan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal dan kekerasan dalam dunia maya. Adapun tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah bertambahnya pengetahuan siswa akan bentuk-bentuk perundungan dan pencegahannya, sehingga siswa dapat lebih paham dan terhindar dari tindakan-tindakan perundungan (bullying). Adapun luaran dari pengabdian ini adalah pemahaman pentingnya tindakan pencegahan dari tindakan perundungan (bullying). Oleh karenanya diharapkan setiap siswa dapat terhindar dari tindakan perundungan baik secara fisik, non fisik, verbal dan melalui media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Coloroso, B. (2007). *The Bully, The Bullied, and The Bystander*. New York: HarperCollins Programme for International Students Assessment (PISA) 2018
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.